

Incorporação de Embalagens de Argamassa como Isolante Térmico em Sistemas de Vedações Verticais

MATTA, Matheus Juan da Silva da¹; RIBEIRO, Maitê da Costa Velho¹; PONTES, Maria Fernanda Merlim¹; SANTOS, Anna Clara Tavares¹; BRAGA, Fábio de Oliveira²; ROCHA, Camila Aparecida Abelha²; SILVA, Rebecca Mansur de Castro Silva²

¹ Graduação em Engenharia Civil (TGC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Rua Passo da Pátria 156, Bloco D, 2º andar (Sala 204), São Domingos, Niterói, 24210-240.

² Departamento de Engenharia Civil (TEC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Rua Passo da Pátria 156, Bloco D, 4º andar (Sala 460), São Domingos, Niterói, 24210-240.

✉ rebeccamansur@id.uff.br

Resumo

Este artigo apresenta um estudo sobre a viabilidade de incorporação de embalagens de argamassa (papel *kraft* e plástico) como isolante térmico em sistemas de vedações. O objetivo do trabalho é avaliar, por meio de análises experimentais, se a incorporação desse resíduo contribui para a redução da temperatura em elementos construtivos, colaborando para a diminuição do consumo energético, a promoção da sustentabilidade e a ampliação do ciclo de vida do material. A metodologia incluiu o processamento do resíduo por meio de processos de trituração e secagem, seguido de sua incorporação em blocos cerâmicos vazados. Foi desenvolvido um aparato de teste para simular a exposição dos blocos cerâmicos com e sem adição de resíduo a variações de temperatura. Uma câmera termográfica foi utilizada para monitorar a temperatura nas faces exposta e não exposta ao calor, em intervalos de tempo regulares. Além disso, foi calculada a transmitância térmica dos blocos com e sem a incorporação do resíduo. Os resultados mostram que a adição do resíduo promoveu um aquecimento mais rápido da face exposta à fonte de calor. Por outro lado, foi observada uma redução de aproximadamente 2 °C na temperatura da face oposta, indicando o potencial do reaproveitamento de embalagens de argamassa como alternativa para melhoria do desempenho e conforto térmico em edificações. Ressalta-se, contudo, que os resultados obtidos limitam-se à análise do bloco cerâmico isolado, sendo necessárias investigações complementares que contemplem o sistema de vedação completo.

Palavras-chave: Papel Kraft, Isolamento térmico, Transmitância térmica, Temperatura, Vedação Vertical

1. Introdução

A construção civil é reconhecida como um dos setores que mais consome recursos naturais e gera resíduos sólidos em escala global, sendo responsável por impactos ambientais significativos ao longo de todo o seu ciclo produtivo. No Brasil, o crescimento urbano associado ao aumento da atividade construtiva tem intensificado a geração de Resíduos da Construção Civil (RCC). Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o total de RCC, também denominado Resíduo da Construção e Demolição (RCD), gerado no país em 2024 foi estimado em 46,4 milhões de toneladas, representando um aumento de 4,3% em relação aos anos anteriores. Esse volume contempla resíduos oriundos principalmente de obras realizadas por pessoas físicas e de atividades de demolição, sendo agravado pelo fato de muitos desses materiais apresentarem baixa reciclabilidade e não serem encaminhados para disposição final ambientalmente adequada [1]. O descarte incorreto do RCC contribui para a degradação do solo, a contaminação de recursos hídricos e a sobrecarga de aterros sanitários, além de representar desperdício de materiais com potencial de reaproveitamento.

Entre os resíduos gerados em canteiros de obras, destacam-se as embalagens de argamassa, amplamente utilizadas em sistemas construtivos convencionais. Essas embalagens são constituídas, em geral, por papel *kraft* associado a camadas poliméricas e aditivos, como tintas de impressão, resinas adesivas e vernizes, configurando um material multicamada. Tal composição dificulta os processos tradicionais de reciclagem, que exigem a separação de seus diferentes componentes, tornando-os tecnicamente complexos e economicamente onerosos. Como resultado, grande parte dessas embalagens é descartada de maneira inapropriada, agravando os impactos ambientais associados à construção civil. Situação semelhante é observada em outras embalagens compósitas, como as embalagens Tetra Pak®, cuja reciclagem demanda elevado consumo energético e infraestrutura específica, muitas vezes inexistente em diversos países [2, 3]. Diante desse cenário, torna-se fundamental a busca por soluções sustentáveis baseadas nos princípios da economia circular, que visam a reinserção de resíduos em novos ciclos produtivos, reduzindo a extração de matérias-primas virgens e minimizando a geração de rejeitos.

No setor da construção civil, o reaproveitamento direto de resíduos tem se mostrado uma alternativa promissora, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também sob aspectos econômico e energético. Devido a suas propriedades químicas, físicas e mecânicas, o papel *kraft* pode ser utilizado como reforço. Fibras derivadas da celulose, devido ao fácil acesso à matéria-prima, têm sido amplamente utilizadas como reforço em matrizes frágeis, como pastas cimentícias, argamassas e concretos, desde que ajustadas às condições relacionadas à durabilidade dos compósitos resultantes [4]. Cunha *et al.* [5] demonstraram melhora das propriedades à flexão de painéis pré-fabricados de gesso reforçados com papel *kraft*. Estudos indicam que o uso do resíduo de papel *kraft* como fibra é eficaz na melhoria do comportamento

mecânico de blocos de alvenaria sustentáveis constituídos por resina polimérica, talco e fibras de papel *kraft* [6], bem como de blocos de concreto não estrutural [7]. Ribeiro [8] demonstrou que a incorporação de fibras de papel *kraft* obtidas de embalagens de cimento não comprometeu o desempenho mecânico e físico de concretos, evidenciando a viabilidade dessa aplicação. Além disso, a utilização de fibras orgânicas no reforço de solos contribui para a melhoria das propriedades de solos frágeis. De acordo com Mogrovejo [9], fibras de papel *kraft* obtidas a partir do processamento de embalagens de cimento foram capazes de promover um aumento da resistência ao cisalhamento de solos arenosos e argilosos.

Além do uso como reforço, resíduos derivados de papel *kraft*, como é o caso das embalagens de argamassa, podem apresentar resultados satisfatórios quando aplicados como materiais de isolamento térmico. Essa aplicação contribui para a melhoria do conforto térmico nas edificações e para a redução do consumo energético com climatização artificial, conforme investigado por Oliveira [10]. De acordo com a NBR 15575 [11], as edificações habitacionais devem atender a requisitos mínimos de segurança e qualidade quanto ao seu desempenho, definido como o comportamento em uso da edificação e de seus sistemas. Entre os critérios normativos, destaca-se o desempenho térmico. Enquanto a NBR 15575 [11] estabelece os requisitos para vedações verticais internas e externas em edificações habitacionais, a NBR 15220 [12] define os métodos de cálculo para resistência e transmitância térmica de elementos construtivos opacos.

Dessa forma, investigar novas aplicações para resíduos oriundos da construção civil, tradicionalmente destinados a aterros sanitários, configura-se como uma estratégia inovadora e alinhada às demandas contemporâneas por sustentabilidade no ambiente construído. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da incorporação de embalagens de argamassa compostas por papel *kraft* e plástico pós-consumo como material isolante térmico em sistemas de vedações verticais. Para isso, foi realizado um ensaio experimental em câmara isolante, utilizando-se uma câmara termográfica para a medição das temperaturas nas faces interna e externa de um protótipo construído com blocos cerâmicos de dez furos. O estudo avaliou o comportamento térmico do sistema com e sem a aplicação de uma pasta térmica produzida a partir do resíduo, possibilitando a comparação do desempenho térmico entre as diferentes configurações analisadas, além de realizar uma análise teórica da transmitância térmica (U) para os blocos cerâmicos nas condições sem e com resíduo.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

O resíduo analisado neste estudo foi constituído por sacos de argamassa usados, fornecidos pela empresa Construcola. As embalagens compostas por camadas de papel *kraft* e plástico, por serem provenientes de uso em obras, apresentam vestígios da argamassa aderidos à sua superfície, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Resíduo de sacos de argamassa utilizados.

Como elemento de vedação, foi selecionado o bloco cerâmico de dez furos, devido a sua ampla utilização na construção civil. Para unir os blocos, formando um protótipo de parede composto por quatro unidades, foi utilizada a argamassa industrializada do tipo “massa pronta”, fabricada pela empresa Construcola.

2.2. Processamento do resíduo

Inicialmente, as embalagens de argamassa foram limpas com escovas e pano úmido. Em seguida, foi feita a separação manual do papel *kraft* e do plástico, a fim de evitar possíveis danos aos equipamentos utilizados na trituração do material. Para facilitar a trituração e a dispersão das fibras, o papel *kraft* foi cortado manualmente em pequenos pedaços, os quais foram imersos em água por cerca de 48 horas, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Papel *kraft* das embalagens de argamassa cortados e imersos em água.

O material foi, então, triturado em um liquidificador industrial com potência de 800 W. Devido à capacidade do equipamento, o material foi processado em etapas, com adição de grande quantidade de água, sendo triturado por alguns segundos até atingir uma consistência pastosa, como mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Resíduo de papel *kraft* após a trituração.

Para a eliminação do excesso de água superficial acumulado nas etapas de pré-tratamento e trituração, inicialmente foi realizada a compressão e torção do material com o auxílio de um pano. Em seguida, o material foi distribuído em travessas e levado à estufa a 100 °C por cerca de 48 horas, até atingir o teor de umidade de 0%.

Após a secagem, o resíduo de papel foi armazenado e posteriormente misturado ao plástico, que havia sido previamente rasgado manualmente em pequenos pedaços. A proporção final do resíduo foi de 959,4 g de papel e 55,65 g de plástico. A Figura 4 apresenta a aparência final do resíduo de embalagens de argamassa após o processamento.

Figura 4 – Resíduo de embalagem de argamassa após o processamento.

2.3. Métodos

Para a avaliação do efeito do resíduo na redução da temperatura em elementos de vedação, foi realizado um ensaio experimental para investigar o comportamento térmico de blocos cerâmicos com e sem a incorporação de resíduos de embalagens de argamassa, expostos ao aquecimento em apenas uma de suas faces. Para isso, foi construída uma câmara isolante, na qual a temperatura de um protótipo de parede foi monitorada por um período aproximado de três horas.

O aparato experimental utilizado na análise térmica consistiu em uma câmara confeccionada em MDF (Medium Density Fiberboard), com dimensões de 125 cm x 55 cm x 55 cm, e revestimento interno em EPS (poliestireno expandido) com espessura de 40 mm, como pode ser visto na Figura

5. Além disso, para garantir a centralização do protótipo no interior da câmara e minimizar a transferência lateral de calor, foi acrescentado mais 30 mm de EPS nas faces laterais internas. Para o aquecimento de uma das faces do protótipo, foi instalada, em uma das extremidades da câmara, uma lâmpada infravermelha de secagem, com tensão de 230 V e 250W, como mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Representação esquemática, em vista superior, das dimensões do aparato de teste.

O protótipo de parede utilizado no ensaio foi constituído pela união de quatro blocos cerâmicos de dez furos, assentados com argamassa na proporção de 1000 g de argamassa para 175 g de água. As dimensões finais do protótipo de parede foram de 40 cm x 40 cm x 8,88 cm (altura x comprimento x largura). Não foi aplicado nenhum tipo de revestimento superficial nos blocos, de modo que suas faces permaneceram diretamente expostas à fonte de calor, como apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Protótipo de parede utilizado nos ensaios.

Para a análise do efeito do resíduo no comportamento térmico, primeiro foi realizado o ensaio com os blocos sem resíduo e, posteriormente, com os blocos preenchidos com o resíduo. Para garantir o preenchimento uniforme, a massa de resíduo adicionada em cada furo foi previamente determinada, resultando em 24,4 g de resíduo por furo. Considerando que cada bloco possui dez furos, a massa total de resíduo incorporada foi de 244,0 g por bloco. O enchimento foi realizado manualmente, adicionando-se o resíduo gradualmente e promovendo sua compactação com o auxílio de um utensílio similar a uma mão de pilão, até o completo preenchimento dos furos.

Para a avaliação da evolução da temperatura, o protótipo de parede foi posicionado no interior do aparato experimental (caixa) e submetido ao aquecimento por um período de três horas. A cada intervalo de uma hora, a temperatura foi medida na face diretamente exposta à fonte de calor e na face oposta, por meio de uma câmera termográfica (Câmera termográfica de bolso flir c5), como pode ser visto na Figura 7. As leituras foram realizadas no centro geométrico de cada uma das faces do protótipo. O ensaio foi realizado em ambiente controlado, com temperatura de 23 °C, e as perdas térmicas do sistema foram desconsideradas, assumindo-se a vedação perfeita do aparato experimental.

Figura 7 – Registro da temperatura com câmera termográfica.

Além disso, também foi realizada uma análise teórica da transmitância térmica (U) para os blocos cerâmicos sem e com resíduo, com base na NBR 15220 [11]. A transmitância térmica representa a taxa de transferência de calor através de um material ou um conjunto de materiais. Quanto menor o seu valor, melhor é o desempenho como isolante térmico, indicando menor fluxo de calor entre ambientes. A transmitância térmica é calculada a partir da Equação 1.

$$U = \frac{1}{R_{total}} \quad 1$$

onde U é a transmitância térmica ($W/m^2.K$); e R_{total} o somatório da resistência térmica de cada camada ($m^2.K/W$), calculadas conforme a Equação 2.

$$R = \frac{e_i}{\lambda_i} \quad 2$$

onde e_i é a espessura da camada (m); e λ_i é a condutividade térmica do material ($W/(m.K)$).

3. Resultados e Discussão

3.1. Análise experimental do comportamento térmico

As Figuras 8 e 9 apresentam, respectivamente, as imagens termográficas obtidas para os blocos cerâmicos sem resíduo e com resíduo, respectivamente, ao longo de três horas de exposição ao calor no aparato experimental.

Figura 8 – Imagens da câmera termográfica após exposição ao calor no aparato de teste para os blocos cerâmicos sem o resíduo.

Figura 9 – Imagens da câmera termográfica após exposição ao calor no aparato de teste para os blocos cerâmicos com o resíduo.

A Figura 10 apresenta as relações temperatura *vs.* tempo para as faces exposta à fonte de calor e oposta, respectivamente, dos blocos cerâmicos sem resíduo. A partir dos dados experimentais, foram ajustadas equações lineares aos pontos obtidos, de modo a se obter expressões representativas da taxa de aquecimento em cada face (Equações 3 e 4).

Figura 10 – Gráfico temperatura *vs.* tempo para os blocos cerâmicos sem resíduo – face exposta e oposta à fonte de calor.

$$y = 32,3 + 19,55 x \quad 3$$

$$y = 24,61 + 10,46 x \quad 4$$

O mesmo procedimento foi adotado para os blocos cerâmicos com resíduo. A Figura 11 apresenta as relações temperatura *vs.* tempo para as faces exposta à fonte de calor e oposta, respectivamente, e as Equações 5 e 6 descrevem as taxas de aquecimento correspondentes aos blocos com resíduo.

Figura 11 – Gráfico temperatura *vs.* tempo para os blocos cerâmicos com resíduo – face exposta e oposta à fonte de calor.

$$y = 33,24 + 22,29 x \quad 5$$

$$y = 22,56 + 12,56 x \quad 6$$

Para a comparação dos resultados, foram definidas temperaturas de referência na face exposta à fonte de calor (40 °C, 50 °C, 60 °C e 70 °C). A partir das equações de aquecimento dessa face, foi determinado o intervalo de tempo, contado desde o início do ensaio, necessário para que cada uma dessas temperaturas fosse atingida. Em seguida, utilizando-se esses intervalos de tempo e as equações de aquecimento da face oposta, foi possível determinar a temperatura correspondente nessa face para os mesmos instantes. A Tabela 1 apresenta os valores do intervalo de tempo (em horas) e das temperaturas nas faces exposta e oposta para os blocos cerâmicos sem resíduo, enquanto a Tabela 2 apresenta os resultados correspondentes para os blocos com resíduo.

Tabela 1 – Valores de intervalo de tempo e temperaturas nas faces expostas à luz e oposta para os blocos cerâmicos sem resíduo.

Tempo (horas)	Face exposta à luz (°C)	Face oposta (°C)
0,39	40	28,68
0,90	50	34,04
1,41	60	39,35
1,92	70	44,69

Tabela 2 – Valores de intervalo de tempo e temperaturas nas faces expostas à luz e oposta para os blocos cerâmicos com resíduo.

Tempo (horas)	Face exposta à luz (°C)	Face oposta (°C)
0,30	40	26,32
0,75	50	31,98
1,20	60	37,63
1,64	70	43,15

Com base nos valores apresentados nas Tabelas 1 e 2, observa-se que a incorporação do resíduo resultou em um aquecimento mais rápido da face exposta à fonte de calor, em comparação à condição sem resíduo. Esse comportamento pode ser atribuído à uma redução da transmitância térmica do conjunto em função da incorporação do resíduo. Por outro lado, na face oposta, verificou-se uma redução média de 1,91 °C, indicando um desempenho térmico superior do sistema com resíduo.

Oliveira [10] investigou o efeito da adição de uma pasta térmica de papel *kraft* no desempenho térmico de blocos cerâmicos de vedação, reportando uma diferença de temperatura de 9°C entre as faces exposta e oposta, após 240 minutos de exposição ao calor. A discrepância entre os valores obtidos pode ser atribuída a variações nas condições experimentais, como maior tempo de exposição adotado por Oliveira [10], à diferença na massa de material isolante aplicado (1145 g *vs.* 244 g nesse estudo) e às particularidades dos sistemas construtivos analisados. Embora a redução de temperatura observada nesse estudo tenha sido mais moderada, de aproximadamente

2°C, essa variação é relevante do ponto de vista do conforto térmico, uma vez que pequenas reduções na temperatura superficial interna podem impactar positivamente a percepção térmica dos usuários e a eficiência energética da edificação.

3.2. Cálculo da transmitância térmica

O cálculo da transmitância térmica foi realizado utilizando a Equação 1. Para paredes verticais, no cálculo da resistência térmica total devem ser consideradas as resistências superficiais internas e externas do ar, nas direções ascendente, horizontal e descendente, cujos valores são apresentados na tabela 7 da página 13 da NBR 15220-2 [12]. Além disso, no caso de blocos vazados, deve-se considerar também a resistência térmica da camada de ar nos furos. Em função de sua espessura e da direção do fluxo de calor, conforme indicado na tabela 8 da página 15 da NBR 15220-2 [12]. A Figura 12 apresenta o bloco cerâmico utilizado, com as respectivas espessuras das paredes e dos furos.

Figura 12 – Espessura das camadas de material que forma o bloco composto.

Para o cálculo da transmitância térmica do bloco com e sem resíduo, foi necessário determinar a resistência térmica do bloco composto, em função das condutividades térmicas e das espessuras de cada camada de material, conforme a Equação 2. Para as paredes maciças do bloco cerâmico foi adotada a condutividade térmica do tijolo maciço, igual a 0,9 W/m.K, conforme Silva Filho [13]. Cada parede fina apresenta espessura de 6,5 mm (ver Figura 12).

Para o bloco cerâmico sem resíduo, o valor da transmitância térmica obtido foi de 2,86 W/(m².K). As Equações 7 a 9 apresentam, respectivamente, o cálculo da resistência térmica do bloco, da resistência térmica total e da transmitância térmica.

$$R = \frac{e_i}{\lambda_i} = \frac{0,0195}{0,9} = 0,022 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W} \quad 7$$

$$R_{total} = R_{tijolo} + R_{si} + R_{se} + R_{ar} = 0,022 + 0,13 + 0,04 + 0,16 = 0,35 \text{ m}^2 \cdot \text{k}/\text{W} \quad 8$$

$$U = \frac{1}{R_t} = \frac{1}{0,35} = 2,86 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad 9$$

Considerando que a fração de papel *kraft* é significativamente superior à de plástico no resíduo, a contribuição térmica do plástico foi desprezada. A condutividade térmica do papel *kraft* adotada foi de 0,20 W/(m.K), conforme Faveri [14]. A espessura da camada de resíduo foi de 34,65 mm (ver Figura 14). A resistência térmica calculada para as paredes maciças do bloco foi de 0,022 m².K/W, enquanto a resistência térmica da camada de resíduo de papel *kraft* foi de 0,35 m².k/W (ver Equações 7 e 10). A resistência térmica total do sistema constituído pelo bloco cerâmico preenchido com resíduo foi de 0,54 m².K/W (ver Equação 11), resultando em uma transmitância térmica de 1,85 W/(m².K) (ver Equação 12).

$$R_{\text{papel kraft}} = \frac{e_i}{\lambda_i} = \frac{0,0697}{0,20} = 0,35 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \quad 10$$

$$R_{\text{total}} = R_{\text{papel kraft}} + R_{\text{tijolo}} + R_{\text{si}} + R_{\text{se}} = 0,35 + 0,022 + 0,13 + 0,04 = 0,54 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W} \quad 11$$

$$U = \frac{1}{R_t} = \frac{1}{0,54} = 1,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad 12$$

Observa-se, portanto, que a adição do resíduo de embalagens de argamassa promoveu uma redução do valor da transmitância térmica dos blocos cerâmicos de 2,86 W/(m².K) para 1,85 W/(m².K), correspondendo a uma diminuição de 35,3%. Essa redução indica uma menor transferência de calor entre os meios, corroborando os resultados experimentais obtidos. Como a transmitância térmica representa a taxa de transferência de calor através de um material ou sistema multicamadas, valores menores indicam maior resistência à passagem de calor. Dessa forma, parte do calor tende a permanecer por mais tempo na região de incidência, promovendo um aumento mais rápido da temperatura na face exposta, enquanto se reduz a quantidade de calor efetivamente transmitida para a face oposta.

Gomes e Melo [15], ao analisaram blocos compostos por uma argamassa de cimento e 60% de EVA, encontraram uma transmitância térmica de 2,8 W/(m².K), valor próximo ao obtido neste estudo para o bloco cerâmico sem resíduo. Em contrapartida, o bloco cerâmico com resíduo de embalagens de argamassa apresentou um desempenho superior, com valor de transmitância térmica de 1,9 W/(m².K), reforçando a eficácia do material isolante proposto. Ressalta-se que todos os valores de transmitância térmica calculados se encontram dentro dos parâmetros de referência da NBR 15220-3 [16].

Quanto aos requisitos de desempenho da NBR 15575-4 [11], que estabelece o limite de 1 W/(m².K) para paredes externas residências de regiões climáticas 2, os valores de transmitância térmica obtidos para os blocos com e sem resíduo de embalagem de argamassa não atendem diretamente ao critério. No entanto, é fundamental salientar que esta análise considerou apenas o componente cerâmico. Em uma aplicação real, o sistema de vedação vertical inclui camadas adjacentes, tais

como chapisco, reboco, pintura e eventuais camadas de isolamento térmico, as quais adicionariam resistência térmica ao conjunto, permitindo que o sistema completo possivelmente atenda aos requisitos normativos.

4. Conclusão

O presente estudo avaliou a viabilidade técnica da incorporação de embalagens de argamassa descartadas, compostas por papel *kraft* e plástico, como material isolante térmico em sistemas de vedação vertical. A partir dos resultados obtidos, podem-se destacar as seguintes conclusões:

- A incorporação do resíduo resultou em um aquecimento mais rápido da face dos blocos cerâmicos exposta à fonte de calor. Entretanto, observou-se uma redução média de 1,91 °C na temperatura da face oposta à fonte de calor, indicando melhoria no desempenho térmico do sistema.
- O valor da transmitância térmica dos blocos cerâmicos com resíduo foi de 1,85 W/(m².K), representando uma redução de 35,3% em relação aos blocos sem resíduo, o que corrobora o efeito da adição do resíduo como material isolante térmico.

De modo geral, os resultados indicam que a incorporação de resíduo reciclado de papel *kraft* e plástico em blocos cerâmicos de vedação constitui uma alternativa viável de reaproveitamento de resíduos da construção civil. Embora tenha sido observado um aumento de temperatura na face diretamente exposta à fonte de calor, o material foi capaz de reduzir o fluxo térmico para a face oposta, contribuindo para a melhoria do conforto térmico nas edificações.

Para a consolidação da viabilidade dessa aplicação, recomenda-se a realização de estudos complementares, incluindo ensaios em condições de temperaturas mais baixas, de forma a ampliar a avaliação do desempenho, bem como análises que considerem o atendimento aos requisitos da NBR 15575-4 quanto ao conforto térmico. Nessas análises, devem ser consideradas as demais camadas que compõem uma parede de vedação, tais como chapisco, revestimento, pintura e eventuais camadas de isolamento térmico.

Referências

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABRELPE). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025. São Paulo: ABRELPE. 2025.
- [2] RODRÍGUEZ-GÓMEZ, J.E.; SILA-REYNOSO, Y.Q.; VARELA-GUERRERO, V.; NÚÑEZ-PINEDA, A.; BARRERA-DÍAS, C.E. Development of a process using waste vegetable oil for separation of aluminum and polyethylene from Tetra Pak. *Fuel*. 2015; 149:90–94. DOI: 10.1016/j.fuel.2014.09.032.

- [3] XIE, M.; BAI, W.; BAI, L.; SUN, X.; LU, Q.; YAN, D.; QIAO, Q. Life cycle assessment of the recycling of Al-PE (a laminated foil made from polyethylene and aluminum foil) composite packaging waste. *J Clean Prod.* 2016; 112:4430–4434. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.08.067.
- [4] SILVA A.C. Estudo da durabilidade de compósitos reforçados com fibras de celulose. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2002.
- [5] CUNHA, A.; BENZAL, A. Z.; VEGA, D. F.; SANTOS, P.; DURÃES, L. Estudo e caracterização de um novo protótipo de painéis de gesso aligeirados com resíduos de polietileno de baixa densidade (PEBD). In V Simpósio de Argamassas e Soluções Térmicas de Revestimento. 2024.
- [6] ALMEIDA, F.P.; SANTOS, J.C.L. Blocos de alvenaria sustentáveis com incorporação de fibra de papel kraft. *Cad Grad Ciênc Exatas Tecnol UNIT-SE.* 2024; 8(2):7–24.
- [7] ALVES, L.S. Influência da adição de fibras de celulose (papel kraft) nas características dos blocos de concreto não estrutural. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. 2016.
- [8] RIBEIRO, F.B. Adição de papel kraft no concreto: estudo das propriedades mecânicas. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário Luterano de Palmas. 2017.
- [9] MOGROVEJO, D.R.L. Avaliação das propriedades geotécnicas de um solo argiloso e outro arenoso com adição de fibras de papel kraft. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. 2013.
- [10] OLIVEIRA; A.V.L. Avaliação do isolamento térmico em sistemas de vedação vertical preenchidos com resíduo de papel kraft. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal da Paraíba. 2021.
- [11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas. Rio de Janeiro: ABNT. 2025.
- [12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15220-2: Desempenho térmico de edificações — Resistência e transmitância térmica — Métodos de cálculo. Rio de Janeiro: ABNT. 2022.
- [13] SILVA FILHO, B.F. Estudo das propriedades térmicas de diferentes tijolos utilizados na construção civil. Dissertação de Mestrado. Universidade de Cuiabá. 2023.
- [14] FAVERI, R. Modelagem térmica de transformadores — Método de regressão linear múltipla para previsão de variáveis. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Itajubá. 2021.
- [15] GOMES, E.G.S.; MELO, A.B.. Caracterização do fluxo de calor em alvenaria com blocos EVA. *PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, v. 9, n.4, p.290-304, 2018.*
- [16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15220-3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro: ABNT. 2022.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Profa. Dra. Janine Domingos Vieira (TEC/UFF) pela orientação e apoio no cálculo da transmitância térmica. À equipe do LAMCO, pelo suporte técnico e infraestrutura disponibilizada. Ao José Agnaldo de Pinho Freitas, pela contribuição na montagem dos equipamentos. Ao Philipe Araújo Silva (PPGEC/UFF), pelo auxílio na escolha do traço da argamassa. Às bolsistas Julia Correia e Juliana Tavares, pelo apoio nas atividades laboratoriais. Aos alunos Ana Rodrigues e Renan Xavier, pela dedicação durante a pesquisa. À Professora Renata Gonçalves Faisca, pela disponibilização da câmera termográfica. À empresa Construcola, pela visita técnica e fornecimento dos materiais. A todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho.